

Dra.C. Marisel Salles Fonseca

msallesfonseca@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0961-2268>

Licenciada en Historia. Doctora en Ciencias de la Educación. Profesor Titular y Consultante. Docente e Investigadora de la Universidad de Guantánamo. Presidenta Asociación de Pedagogos de Cuba, Capítulo Cuba de la AELAC, Filial Guantánamo

Cómo citar este texto:

Salles Fonseca, M. (2025). La categoría formación desde los paradigmas axiológicos. Contribución de la obra guevariana. REME. No. 1, Vol. I. Marzo, 2025. Pp. 70-80. APC, Filial Guantánamo. Dirección Provincial de Educación Guantánamo. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe> <https://doi.org/10.5281/zenodo.14978237>

Recibido: 30 de enero de 2024

Aceptado: 15 de agosto de 2024

Publicado: marzo de 2025

Indexado y Catalogado por:

LA CATEGORÍA FORMACIÓN DESDE LOS PARADIGMAS AXIOLÓGICOS. CONTRIBUCIÓN DE LA OBRA GUEVARIANA

THE CATEGORY FORMATION FROM THE PARADIGMS AXIOLÓGICOS. CONTRIBUTION OF THE GUEVARIANA WORK

Marisel Salles Fonseca
Doctora en Ciencias de la Educación
Universidad de Guantánamo.
Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Provincial Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0003-0961-2268>
msallesfonseca@gmail.com
...

Correspondencia: msallesfonseca@gmail.com

RESUMEN

Para el logro de una efectiva educación en valores, acercarse al pensamiento de figuras paradigmáticas en cuya obra teórico práctica se encuentran potencialidades de incalculable valor, deviene importante vía para la formación del profesional de la educación. Una de estas personalidades erigida como modelo educativo es, sin dudas, Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967). En el pensamiento guevariano se refleja una constante preocupación acerca de la formación integral y multifacética de lo que él mismo define como Hombre Nuevo. La problemática de la formación de este hombre constituye el hilo conductor a través del cual tiene lugar toda la reflexión teórica y práctica de su obra, en la que encuentran los educadores cubanos una fuente excepcional de inspiración en la tarea de educar en valores a las futuras generaciones. Sin embargo, no es posible seguir un paradigma sin tener en cuenta los postulados esenciales de su obra, y si se desconoce la misma, no se podrá incorporar al desempeño profesional pedagógico los valores que contiene. Cómo transita la categoría formación desde el tratamiento a las personalidades paradigmáticas, se convierte hoy en un imperativo para la escuela cubana y la obra de Ernesto Che Guevara en fuente de conocimiento y obligada consulta si de potencial contributivo se trata.

Palabras clave: formación, paradigma, axiología, ética, moral.

Abstract

For the achievement of an effective education in values, approach the thought of paradigmatic figures in whose theoretical and practical work there are potentialities of incalculable value, becomes an important way for the training of education professionals. One of these personalities erected as an educational model is, without a doubt, Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967). In Guevara's thought there is a constant concern about the integral and multifaceted formation of what he himself defines as the New Man. The problem of the formation of this man constitutes the common thread through which all the theoretical and practical reflection of his work takes place, in which Cuban educators find an exceptional source of inspiration in the task of educating future generations in values. However, it is not possible to follow a paradigm without taking into account the essential postulates of his work, and if it is unknown, it will not be possible to incorporate the values contained in the pedagogical professional performance. How the category of formation transitions from treatment to paradigmatic personalities, today it becomes an imperative for the Cuban school and the work of

Ernesto Che Guevara in a source of knowledge and an obligatory consultation if it is a question of contributory potential.

Keywords: training, paradigm, axiology, ethics, morals.

INTRODUCCIÓN

En la contemporaneidad, establecer políticas educativas hacia las personas, consistentes con los valores fundamentados en la sociedad en que viven, y sobre todo su posibilidad de distinguirse cualitativamente como modeladores de las ideas y las conductas, deviene en retos asumidos por investigadores y analistas, congregados en el empeño de hallar vías diversas para la formación axiológica de una personalidad íntegra, dada la importancia de educar al hombre en los valores que sustenta la sociedad en que vive y su significado en la conservación de la propia humanidad.

Dicha formación constituye en la actualidad, una problemática objeto de análisis de políticos, científicos, especialistas y educadores de diferentes países, independientemente del sistema social existente, en tanto encarna un problema global, indisolublemente vinculado a la propia existencia del ser humano, al desarrollo de su personalidad y a su condición de ser social.

Expresión de ello ha sido la proyección trazada en las diferentes ediciones del Congreso Internacional "Pedagogía" desde 1989 hasta la actualidad, la Cumbre Internacional de Educación en 1997, así como el Congreso Internacional de Educación Superior "*Universidad*" desde 1998 hasta el presente; por solo citar algunos ejemplos.

En estos foros internacionales ha constituido tema de debate la preparación axiológica de los educadores, complejo tema por su evidente carga de subjetividad. En ellos, ha sido reconocida la influencia educativa de la universidad cubana para los países del Tercer Mundo y específicamente para América Latina. Para acometer el proyecto emancipador de los países del área desde la perspectiva educacional, las figuras de Simón Bolívar, José Martí, Ernesto Guevara y Fidel Castro, entre otros, se erigen en ejemplos paradigmáticos, por cuanto el potencial axiológico contenido en sus idearios representa una necesidad permanente, y por tanto centro de atención en los debates acerca de los valores y su formación continua.

Para el logro de esta educación en valores, acercarse al pensamiento de figuras paradigmáticas en cuya obra teórico - práctica se encuentran potencialidades de incalculable valor, deviene importante vía para la formación del profesional de la educación. Una de estas personalidades erigida como modelo educativo es, sin dudas, Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967).

En el pensamiento guevariano se refleja una constante preocupación acerca de la formación integral y multifacética de lo que él mismo define como "Hombre Nuevo". La problemática de la formación de este *hombre* constituye el hilo conductor a través del cual tiene lugar toda la reflexión teórica y práctica de su obra, en la que encuentran los educadores cubanos una fuente excepcional de inspiración en la tarea de educar en valores a las futuras generaciones. Sin embargo, no es posible seguir un paradigma sin tener en cuenta los postulados esenciales de su obra y si se desconoce la misma no se podrá incorporar al desempeño profesional pedagógico los valores que contiene.

Lograr un profesional integral ha constituido siempre una de las más anheladas aspiraciones del sistema educativo cubano. Ello supone no solo garantizar conocimientos y habilidades, sino también de

manera esencial, la necesidad de connotar en este proceso la educación en valores como base de la formación axiológica, que le permita su pleno desempeño en correspondencia con las exigencias de la sociedad.

DESARROLLO

Para adentrarnos en este tema, se requiere en primer lugar de determinadas precisiones conceptuales y epistemológicas (paradigma, axiología, ética, moral, valores, nodo cognitivo, saberes) y luego revelar las esencias del tema desde la categoría formación y el tratamiento a las personalidades paradigmáticas.

Paradigma: En el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, puede indicar el concepto de esquema formal de organización, y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. En términos generales en los textos consultados se define como “ejemplo” o “modelo o como la forma de visualizar e interpretar los múltiples conceptos, esquemas o modelos del comportamiento en todas las etapas de la humanidad en lo psicológico y filosófico que influyen en el desarrollo de las diferentes sociedades.

Axiología: Parte de la filosofía consagrada a la doctrina de los valores. “Es la ciencia cuyo objeto, es el análisis de la naturaleza, esencia y juicios de valor” (...). “Tiene dos componentes esenciales: uno objetivo (valor) y otro subjetivo (valoración). El Valor como la significación socialmente positiva que poseen los fenómenos de la realidad en el contexto de la actividad humana social de los sujetos. Y la valoración como el reflejo ideal en la conciencia del sujeto de la significación que para él poseen los fenómenos de la realidad con los que interactúa.”(Fabelo Corzo, 2003)

Ética y Moral: En el lenguaje cotidiano los términos: moral y ética se utilizan como sinónimos pues ambos términos hacen hincapié en un modo de conducta. Sin embargo, en los razonamientos que aspiran a la rigurosidad científica está claramente definido que la ética es una ciencia y la moral su objeto de estudio.

La ética como ciencia filosófica ha estado tradicionalmente dedicada al análisis científico de los procesos, relaciones y al comportamiento moral de los hombres en sociedad, así como a investigar, fundamentar y valorar teóricamente el sistema de ideales, valores, cualidades, principios y normas morales.

“Es el saber filosófico que reflexiona y fundamenta la moral y realiza normativas sobre el comportamiento humano. Comprendida como disciplina filosófica cumple una importante función de síntesis teórica, pues sistematiza los principios, normas, cualidades y valores morales, contribuye a la formación de una posición activa en la vida del hombre y cumple una labor teórica con respecto al proceso de educación moral” (...)

Por su parte la moral es concebida como: “el conjunto de principios, normas, valores, costumbres y tradiciones sociales que se expresan en la actitud, los sentimientos, la conducta y las cualidades de las personas en sus vidas cotidianas”. (López Bombino, et. al., 1986)

Lo que sí está claro es que ningún sistema de convivencia social puede funcionar de modo adecuado sin la presencia del valor moral como orientación de la conducta de sus miembros respectivos y que el componente axiológico es inseparable de la actividad humana cualquiera que sea el escenario de su acción.

Diversos autores consultados acerca del tema coinciden en que los valores “están condicionados por las relaciones sociales predominantes, constituyen componentes esenciales de la ideología, son expresión de la cultura y la historia de una sociedad en una época determinada y de los intereses, puntos de vista, necesidades y contradicciones de los diferentes sujetos. Se forman en el proceso de interacción entre los hombres y el objeto de su actividad, en la producción y reproducción de su vida material y espiritual.

Se convierten en formaciones internas del sujeto acorde al nivel de desarrollo alcanzado, las experiencias histórico social e individual y el impacto de los factores de influencia educativa. Como orientadores y reguladores de la conducta constituyen un sistema, pues guardan relación unos con otros y conforman una jerarquía entre ellos que es decisiva en el momento de elección moral. Como formaciones complejas de la personalidad son algo muy ligado a la propia existencia de la persona, que afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos, actitudes y modos de actuar.

Otro de los nodos conceptuales a tener en cuenta en el presente tema, está referido a los: Saberes. “Es una forma integral de aprehensión de la realidad por el hombre que incluye además de los conocimientos, los medios que emplea el lenguaje para designar y penetrar la realidad y que permiten el vínculo entre conocimiento y valor” (Pupo Pupo, 2008) y Nodo cognitivo. “Punto de acumulación de conocimientos (conceptos, proposiciones, leyes, principios, teorías, modelos) en torno a un concepto o habilidad que es expresión en sí mismo de un problema de aprendizaje de naturaleza cognitiva (...) que puede ser recuperado, ampliado, modificado o transformado” (Mañalich, 1999)

Caracterizar epistemológicamente el proceso de formación axiológica del profesional de la educación implica tener en cuenta los referentes más significativos en el tratamiento a las categorías: Formación. Formación del profesional de la educación. Formación y educación en valores. Formación axiológica. Modo de actuación profesional pedagógico. Imagen social del maestro cubano. Formación del Hombre Nuevo.

En cuanto a la categoría formación

José Martí: Aunque no define propiamente esta categoría sí lo hace desde su concepto de educación al resumir de manera magistral cómo la educación es un fenómeno general que tiene como fin la formación del hombre en el proceso de instrucción y educación para que pueda transformar el mundo en beneficio propio. “Educar es preparar al hombre para la vida”, sentenciaba el Apóstol.

Carlos Álvarez de Zayas: Define el proceso de formación como “aquel proceso dirigido a producir modificaciones en la personalidad del sujeto (...) en el cual el hombre adquiere su plenitud desde el punto de vista educativo como instructivo y desarrollador. Incluye el proceso docente educativo y el proceso de enseñanza aprendizaje”. (Álvarez de Zayas, 1999)

Autores como Addine F, Baxter E y Labarrere G, conciben la formación “como el resultado de un conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y coherente que le permiten poder actuar consciente y creadoramente. Este sistema debe prepararlo como sujeto activo de su propio aprendizaje y desarrollo.” (Addine Fernández, 2004). Horruitinier Silva (2006), emplea el término formación para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado con el objetivo de preparar integralmente al estudiante. La

categoría formación en su sentido más amplio es vista como orientación del desarrollo hacia el logro de un fin determinado. (Horrutunier, 2006)

Formación del profesional de la educación

La formación del profesional de la educación ha sido abordada en múltiples investigaciones desde diferentes aristas: inicial, curricular, ética, estética, ambiental, ciudadana. Por ejemplo: Chirino Ramos, M.V “La formación inicial del profesional de la educación es entendida como el proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo pedagógicos que preparan al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales pedagógicas y se expresa mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando”.(Chirino Ramos, 2002)

Celeiro Carbonell, A. Aborda la formación ética del profesional de la educación como “el proceso particular de formación humanista que dinamiza la formación y el desarrollo moral del profesional a partir del ejercicio de la argumentación ética, en el que intervienen múltiples agentes socializadores favorecedores del aprendizaje ético como mecanismo de apropiación por parte del sujeto de un conjunto de saberes imprescindibles para su educación y el ejercicio de su profesión...” (Celeiro Carbonell, 2012).

Ubals Álvarez, J.M conceptualiza la formación estética del profesional de la educación como el proceso conscientemente organizado, sistemático y coherente mediante el cual se le facilita a los estudiantes el sistema de relaciones (Hermenéutico-Estética, Estético-Curricular y Estético-Extensionista) que garantizan un racional tratamiento a lo emocional, sensible, figurativo, estético-educativo y valorativo para interactuar en los diferentes contextos de la realidad desde un proceder personal y profesional, tanto dentro de los marcos de la realidad escolar como fuera de ella”(Ubals Álvarez, 2012). Y Venet Muñoz, R concibe la formación ciudadana “como un proceso continuo y sistemático de apropiación individual de un sistema de saberes y valores que determinan la posición vital activa y creativa del sujeto ante la vida pública y se expresa en las relaciones que establece en los espacios sociales de convivencia” (Venet Muñoz, 2003)

Con respecto a la categoría formación y educación en valores es en la actualidad una temática bastante discutida puesta en evidencia en los diferentes textos consultados y cónclaves internacionales la respuesta a la interrogante de si los valores ¿se educan o se forman?

En tal sentido coincidimos con Baxter, E cuando asevera que ambas cosas y enfatiza en los principales métodos para educar en valores a partir de su análisis en tres planos fundamentales: los dirigidos a la conciencia, a la actividad y a la valoración. Según análisis de esta autora la educación va dirigida a la formación del hombre y debe dar respuesta a qué tipo de hombre hay que formar para vivir en una sociedad determinada. “La formación de un sujeto es el resultado de la educación recibida y tanto formación como educación marchan de la mano como causa y consecuencia en consonancia con ese par categorial de la dialéctica (...) “cada sociedad es portadora de un sistema de valores que son asimilados por el niño, adolescente o joven en forma de orientaciones valorativas de acuerdo con las particularidades de la sociedad en que vive, las características de cada etapa de su desarrollo y la experiencia personal”. (Báxter Pérez, 2003)

Autores iberoamericanos que trabajan el tema de los valores (Colectivo de autores, 1995), se han referido de una forma u otra a la importancia del tratamiento adecuado de la formación de valores desde

una concepción educativa que estimule el desarrollo intelectual del alumno a la vez que los motive, los interese, los incite a valorar y participar en la solución de un determinado asunto, es decir, se tenga en cuenta la correspondencia entre lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual.

Formación axiológica

Fabelo Corzo, aporta interesantes reflexiones acerca de la axiología como parte de la filosofía consagrada a la doctrina de los valores; al análisis, esencia y juicios de valor. Aborda la comprensión axiológica en torno a la relación entre educación y valores desde múltiples horizontes y en qué medida la praxis social ha ido acompañando el discurso pedagógico sobre los valores y la calidad de los valores mismos que han estado insertos en el proceso educativo cubano, es decir su nivel jerárquico desde el punto de vista social.

Reconoce tres planos fundamentales de los valores que se corresponden con los planos de análisis de esta categoría: objetiva, subjetiva e instituida. Analiza cómo por primera vez el Parlamento cubano convocó a una Audiencia Pública (abril de 1995) para el análisis de la formación de valores con un enfoque multidimensional; es decir un enfoque que al mismo tiempo que los comprenda como un fenómeno complejo con manifestaciones distintas en diversos planos de análisis, muestre la conexión mutua entre esos planos y realice por cada uno de ellos las precisiones categoriales correspondientes. "El hecho de que el hombre mismo ponga en peligro su propia existencia es el más claro indicador de la aguda crisis de valores por la que atraviesa. La comprensión de esta crisis, en su sentido más profundo, es un requisito imprescindible para su superación y ello supone indagar en el complejo mundo de los valores". (Fabelo Corzo, 1999).

Rodríguez Ugido, (1989) asevera que: "Los valores son producto de la actividad práctica de los hombres. A través de los valores el sujeto se conoce a sí mismo, conoce sus necesidades, las posibilidades de satisfacerlas y proyecta las condiciones ideales para ello, regulando su conducta en correspondencia con los contenidos valorativos asumidos" y Celeiro Carbonell (2012) argumenta. "La formación axiológica del profesional de la educación es aquella que pone al futuro educador en situación de apropiarse de herramientas que le permitan realizar una reflexión teórica crítica y argumentativa acerca de los valores, la valoración y el proceso de formación de valores en el que se está formando y a su vez tiene que formar en sus educandos".

Esta autora connota la reflexión crítica como vía para potenciar el desarrollo de lo ético-axiológico en el proceso de formación del profesional de la educación lo que permite afirmar que la educación tiene una función axiológica en tanto contribuye a formar y concientizar una comprensión adecuada acerca de cuáles son los valores auténticamente humanos y cómo realizar una valoración correcta de la realidad con la que el sujeto se vincula, unido a la capacidad de aplicar todo ello en su accionar.

Desde este nivel de análisis se coincide en que la formación axiológica trasciende el proceso de formación de valores por cuanto no se trata de una transmisión fría de valores, se trata de enseñar a valorar por sí mismos, a reflexionar desde la argumentación y la crítica sobre el contenido del cual se nutren los valores universales (como la justicia, la solidaridad, la equidad, la tolerancia), de acuerdo a las condiciones y escenarios concretos, mostrar que ese contenido es mutable y que en ocasiones los valores chocan y hay que elegir por el que jerárquicamente es más significativo, pero que esa escala es igualmente cambiante y dependiente de las circunstancias. Se trata de preparar al futuro profesional de la

educación para que pueda orientarse valorativamente de modo correcto ante cualquier eventualidad de su vida personal, profesional o social.

La educación en valores es considerada como una dimensión del proceso de formación axiológico-educativo, es decir un proceso formativo que conduzca al estudiante a no solo ser portador de determinados valores sino también apropiarse de las herramientas que le permitan reflexionar en torno a los mismos: cómo se forman, cuál es su naturaleza, importancia y trascendencia humana.

Ello se evalúa, se estima, desde el modo de actuación profesional. Categoría abordada entre otros por Addine y Miranda Lena, quienes abordan los modelos de formación docente desde una propuesta transformadora en que el resultado del proceso respecto a la personalidad es a la vez formación y transformación. Definen modo de actuación profesional como “un proceso de reflexión e investigación que posibilita la autorregulación de la actuación ante diversas situaciones que debe enfrentar en su labor lo que garantiza un mayor alcance en su profesionalización como núcleo central de la actividad que determina la naturaleza social de los participantes, así como sus resultados permitiéndoles interpretar y fundamentar sus acciones, así como tener una concepción propia de su tarea profesional”. (Addine Fernández, 2003).

Plá López, y un colectivo del Centro de Estudios de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Ciego de Ávila aporta un modelo del profesional de la educación y lo define como la manera de dirigir el proceso pedagógico determinada por las particularidades de la actividad pedagógica. Se forma y estructura a partir de la secuencia de acciones generalizadas que debe seguir el docente en su actividad para realizar su misión de educación entre las que se distinguen el estudio, el diseño, la conducción, la interacción social y el perfeccionamiento del proceso pedagógico”(…) Como configuración estable y regular necesita de la formación y desarrollo de competencias profesionales expresadas en capacidades, motivaciones, actitudes y cualidades de la personalidad que le dan su carácter individual”.(2005)

Y este modo de actuación, cristaliza en la imagen social del maestro cubano, categoría abordada entre otros por Chacón Arteaga, N. Autora de reconocido prestigio por sus investigaciones de Ética Aplicada a la Educación que ha posibilitado ampliar el espectro de las Ciencias de la Educación .Se refiere al perfil moral de la imagen del joven cubano que aspiramos formar como “Un tipo específico de personalidad con un condicionamiento socio-crítico, en una época, realidad y tipo de sociedad dada, en cuya individualidad se concreta el conjunto de cualidades inherentes al carácter y contenido del sistema de relaciones sociales imperantes y de la correlación individuo-sociedad, en la que el individuo nace, siente, interactúa, se desarrolla y se forma mediante la actividad humana”

(…) Aborda las cualidades de la imagen del joven cubano revolucionario y socialista y cómo en la proyección de esa imagen el perfil moral se revela como un elemento integrador de todos los elementos de la configuración de una personalidad autodeterminada, con un alto sentido de responsabilidad, cuyo contenido de valores indica las cualidades morales que lo integran.(Chacón Arteaga, 1996)

Ravelo Gaínza, aborda el perfil ideal de la imagen social del profesor universitario “como la configuración de la silueta concretada en la representación social ideal que en el plano colectivo y personal expresa la identidad profesional de la figura del profesor acorde a las exigencias sociales,

ideopolíticas, ético axiológicas, pedagógicas y personales en un contexto histórico concreto”.(Ravelo Gaínza, 2002)

Turner Martí, conocida pedagoga cubana, connota en toda su obra la fuerza extraordinaria del ejemplo personal en la formación axiológica del profesional de la educación. Plantea como ineludible condición pedagógica que el modelo de aspiración que se le presente al estudiante sea alcanzable, es decir acercar los ideales y paradigmas a lo que aspiramos en los estudiantes. Comparte los métodos para educar en valores a partir de la combinación de los tres métodos:

- los dirigidos a la conciencia es decir mediante la persuasión se ofrecen argumentos suficientes y necesarios para que los sujetos (estudiantes) conozcan e interioricen el significado de cada uno de los valores y las conductas manifiestas esperables.
- los dirigidos a la actividad relacionados con la participación consciente, activa y reflexiva de cada uno de los implicados en la tarea a realizar.
- los dirigidos a la valoración que buscan que los estudiantes tengan la posibilidad de comparar lo que hacen con el modelo correcto propuesto tanto en las tareas individuales como en las colectivas.(Turner Martí, 2002)

Sin dudas el objetivo es formar el Hombre Nuevo_ que nos conduzca a constatar en la praxis un modo de actuación profesional pedagógico cualitativamente superior que proyecte una imagen social del maestro cubano distintiva.

El término Hombre Nuevo ha sido comprendido desde ópticas diferentes en dependencia de la posición filosófica o política asumida por el pensador. Por ello ha tenido diferentes significados en el decurso de la historia desde la Antigüedad, el Renacimiento, el Humanismo marxista, hasta nuestros días. Sin embargo, dentro de la concepción marxista uno de los pensadores que mayor atención prestó a la formación del hombre nuevo y se dedicó a profundizar en las vías que posibilitan su realización fue Ernesto Che Guevara.

“La esencia del pensamiento del Che radica en su ética (...) El componente ético es el elemento que le da integridad a su pensamiento”. “El hombre nuevo no es un estado que se alcanza, no es una estación a la que se arriba, no es una graduación que se concreta. Es un camino, un movimiento, un proceso que implica validar la condición de hombre nuevo de manera cotidiana”(…) “Nadie se gradúa de hombre nuevo; se participa de ese proceso, se está en ese camino, en la medida en que el ser humano individualmente responde a los problemas de su tiempo de manera consciente, participativa, crítica y comprometida.(Chávez Antúnez, 2004)

Este autor expone seis rasgos que caracterizan la concepción del Che acerca del Hombre Nuevo: Proyección humanista, Fundamento histórico concreto, Objetivo práctico transformador, Espíritu crítico, Preocupación participativa-comunicativa. Y declara los principios morales que caracterizan esta formación:

- Un cambio de conciencia en el fragor de la práctica revolucionaria. El hombre nuevo en gestación iría adquiriendo una mentalidad humanista, colectivista, patriótica, internacionalista que posibilitaría que el individuo dejase de considerarse lo más importante para considerar que lo más importante era la nación, el pueblo, la humanidad y que por éste camino esté dispuesto a sacrificar algún beneficio en bien del beneficio colectivo.

- El papel del ejemplo. La conducta más avanzada en términos de virtudes y valores sirva de obligado referente moral a los demás, lo que repercutirá en un permanente proceso de perfeccionamiento humano.

Por su parte Armando Hart Dávalos, expone que los aportes que da Che a la formación del Hombre Nuevo en Cuba se centran en el lugar que concede a la capacidad humana para conocer y valorar; al papel que atribuye no solo a los conocimientos, a la ciencia, a los saberes en el proceso de formación de valores sino también a la práctica revolucionaria en una indiscutible relación dialéctica. Y sentencia que: “la construcción del Socialismo es esencialmente un proyecto ético y por tanto tiene que ver directamente con los valores (...) El progreso de una sociedad específica se hace imposible sin el mejoramiento de los individuos que la forman”. (Hart Dávalos, 2002).

CONCLUSIONES

Abordar la obra de una personalidad paradigmática implica asumirla con un sentido holístico desde tres dimensiones esenciales: Conocimiento, Habilidades y Valores. Es decir, lo cognitivo (saber), lo procedimental (saber hacer) y lo axiológico actitudinal (saber ser). La categoría formación desde el tratamiento a las personalidades paradigmáticas, se convierte hoy en un imperativo para la escuela cubana y la obra de Ernesto Che Guevara en fuente de conocimiento y obligada consulta si de potencial contributivo se trata.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Addine Fernández, F., Miranda Lena, M. (2003). Caracterización del modo de actuación del profesional de la Educación. *Rev. Varona*, 36 ene-dic
<https://www.redalyc.org/pdf/3606/360635575004.pdf>
- Addine Fernández, F. (Comp). (2004). *Didáctica, teoría y práctica*. Pueblo y Educación, La Habana.
- Álvarez de Zayas, C. (1999). *Didáctica la escuela en la vida*. Pueblo y Educación, La Habana.
- Baxter Pérez, E. (2003). *¿Cómo y cuándo educar en valores?* Pueblo y Educación, La Habana
- Chacón Arteaga, N.(1996). *Moralidad histórica. Premisa para un proyecto de la imagen moral del joven cubano*. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. ISPEJV, La Habana.
- Chávez Antúnez, A. (2004) *El pensamiento ético cubano seis tesis fundamentales*. En *El saber ético de ayer a hoy*. T II, Félix Varela, La Habana.
- Chirino Ramos, M.V (2002). *Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los profesionales de la educación*. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. ISPEJV, La Habana.
- Celeiro Carbonell, A.F. (2012). *La cultura ético-axiológica humanista del profesional de la educación desde la formación inicial*. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba.
- Colectivo de autores. (1995). *Valores para vivir: Una guía práctica*. Catholic.net

Fabelo Corzo, J.R. (1996). Retos al pensamiento en una época de tránsito. Pueblo y Educación. La Habana.

Fabelo Corzo J.R. (2003). *Los valores y sus desafíos actuales*. Editorial José Martí.

Hart Dávalos, A. (2002) *Ernesto Che Guevara: mito del siglo XX*. Perfiles, Pueblo y Educación, La Habana.

Horrutunier Silva, P (2006). *La Universidad cubana: el modelo de formación*” Félix Varela, La Habana.

López Bombino, L., et. al. (1986). *La moral como forma de asimilar el mundo*. En: Ética, apuntes para un libro de texto. Pueblo y Educación, La Habana.

Mañalich Suárez, R. (1999). *Taller de la palabra*. Pueblo y Educación, La Habana.

Pla López, R., et. al. (2005). *Modo de actuación del docente desde un enfoque integral y contextualizado*. Centro de Estudios de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Ciego de Ávila.

Pupo Pupo, R. (2008). *La actividad como categoría filosófica*. Ciencias Sociales, La Habana

Ravelo Gaínza, X (2002). Un perfil para la configuración de la imagen social del maestro de Secundaria Básica de Guantánamo. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. ISPEJV, La Habana.

Rodríguez Ugido, Z. (1989). *Práctica, conocimiento y valoración*. Ciencias Sociales, La Habana.

Turner Martí, L. (1999). *Del pensamiento pedagógico de Ernesto Che Guevara*. Capitán San Luis, La Habana.

Ubals Álvarez, J.M. (2012). Concepción pedagógica de la formación de la cultura estética del Licenciado en Educación desde su formación inicial. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba.

Venet Muñoz, R (2003). Estrategia educativa para la formación ciudadana de los escolares del primer ciclo dese la relación escuela comunidad. [Tesis en opción al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Universidad de Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba.

Contribución Autoral

Autor Principal.

Desarrollo de la fundamentación, de la propuesta y de la valoración de los resultados en todos los aspectos investigativos y fácticos. Manejo de datos, revisión bibliográfica y estudio general.